

TECHNICAL SCIENCES

DIAGNOSTICS OF TECHNICAL CONDITION OF METAL STRUCTURES OF BOOM OF WALKING EXCAVATORS OF TYPE ESH10/70, ESH13/50 AT COAL MINING “BAGANUUR” MONGOLIA

Nanzad Ts.

*Mongolian National University of Science and Technology,
Mining and Geological Institute. Doctor, Professor*

Havalbolot K.

*Mongolian National University of Science and Technology,
Mining and Geological Institute. Doctor, Professor.*

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИЙ СТРЕЛЫ ШАГАЮЩИХ ЭКСКАВАТОРОВ ТИПА ЭШ10/70, ЭШ13/50 НА УГОЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ “БАГАНУУР” МОНГОЛИИ

Нанзад Ц.

*Монгольский государственный университет науки и технологий,
Горно-геологический институт. Доктор, профессор*

Хавалболот К.

*Монгольский государственный университет науки и технологий,
Горно-геологический институт. Доктор, профессор.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14983704>

Abstract

Using a set of modern research and analytical tools and software, which is an advanced method of diagnosing the magnetic memory of metal, we measured the metal structures of the boom of mining machines, such as large powerful walking excavators of the Esh10/70, Esh 13/50 type, step by step according to our own methodology, processed the results, assessed the technical condition, identified deformed elements and areas requiring further attention, and then determined their residual life, developed instructions and implemented them in production.

Аннотация

Используя комплекс современных исследовательских и аналитических инструментов и программного обеспечения, являющегося передовым методом диагностики магнитной памяти металла, мы провели измерения металлоконструкций стрелы горнодобывающих машин, таких как крупных мощных шагающих экскаваторов типа эш10/70, эш 13/50, поэтапно по разработанной нами собственной методике, обработали результаты, оценили техническое состояние, выявили деформированные элементы и области, требующие дальнейшего внимания, а затем определили их остаточный ресурс, разработали инструкции и внедрили их в производство.

Keywords: srltel, elements, technical condition, residual life.

Ключевые слова: сртела, элементы, техническое состояние, остаточный ресурс.

Введение

Необходимость исследования

Экскаватор — основная горнодобывающая машина — примерно на 70 процентов изготовлен из металла, а грузоподъемность, прочность и надежность любой металлической конструкции закладываются на стадии проектирования. Из-за неоднородной структуры металла, а также из-за того, что при расчетах на этапе проектирования не учитываются причины проскальзывания и деформации смещения в процессе эксплуатации, редко бывает так, что все части металлической конструкции имеют одинаковую прочность на этапе производства. При монтаже машин и оборудования любое отклонение всех его технических параметров от проектного решения в той или иной степени может отрицательно сказаться на надежности металлоконструкции и работе оборудования. С увеличением срока службы любой техники увеличивается износ его основных

металлических конструкций, ускоряется процесс образования трещин и растрескивания, и как следствие, снижается прочность и надежность конструкции, что может привести к авариям. Одним из важных вопросов является диагностика металлоконструкций, быстрая оценка их технического состояния и определение остаточного ресурса [1].

Правовая основа проведения исследований

С этой целью я посетил международную конференцию «Диагностика», проходившую в Москве (Россия) в феврале 2011 года, где эффективно ознакомился с масштабами и методами диагностической работы, проводимой в странах с использованием магнитной памяти.

Состоялся обмен мнениями о методах и опыте диагностики металлоконструкций экскаваторов со специалистами группы диагностики горных машин. Получены сведения о снижении непредвиденных аварий, связанных с

металлоконструкциями, за счет проведения диагностики методом магнитной памяти металла (МПМ) более 100 металлоконструкций экскаваторов, эксплуатируемых на угольных разрезах Западной Сибири, и внедрения результатов в производство. В результате с 2011 года мы изучали метод диагностики металлоконструкций, в результате чего был приобретен полный комплект диагностических средств для МКА в ООО «Энергодиагностика». В мае 2011 года мы прошли обучение в Пекинском филиале компании и получили одобрение на проведение исследований и составление заключений.

Таким образом, мы имеем полное право проводить диагностику магнитной памяти для оценки качества и технического состояния металлоконструкций, следуя стандартам ISO 24497-2-2007 для металлоконструкций и стандартам ISO 24497-3-2007 для оценки качества сварных соединений. В результате в мае 2018 года вышеуказанные права были подтверждены Монгольской ассоциацией неразрушающего контроля.

1. Теоретическая основа исследования

Основной причиной выхода из строя оборудования и конструкций являются зоны концентрации напряжений (ЗКН), где интенсивнее всего протекают коррозия, трещины и изгибы. Поэтому необходимо в первую очередь анализировать структурно-механические свойства металла в зонах концентрации напряжений (ЗКН) [1.2.3].

Метод магнитной памяти металлов (МПМ), основанный на теории о том, что дислокационные явления, происходящие в металлах, связаны с магнитными явлениями, является передовым методом неразрушающего контроля, который регистрирует и анализирует рассеяние собственного магнитного поля (СМП), генерируемого в структуре металла. На СМП отражено необратимое изменение качества намагничивания в направлении максимальной силы, вызванное внешней нагрузкой, приложенной к металлу, а также структурные и технологические следы, оставшиеся в среде магнитного поля Земли после изготовления и монтажа деталей [1.2.3].

При испытании МПМ измеряются такие магнитные параметры, как нормальная и тангенциальная составляющие LSMS, путь, пройденный одним измерительным каналом Δx , и расстояние между соседними каналами Δz , такие как градиенты магнитного поля $K_x = \frac{[\Delta H]_p}{\Delta x}$ и $K_z = \frac{[\Delta H]_p}{\Delta z}$, в результате чего определяются основные источники повреждений, такие как напряженно-деформированное состояние (НДС) и , структурные потери в НДС, микро- и макродеформации в металле, а также остаточный запас прочности металлоконструкции.

Метод магнитной памяти металлов основан на взаимосвязи механических и магнитных параметров деформационных свойств металлов, а измеренные магнитные параметры определяют конечное состояние конструкции перед разрушением.

$$K^{\text{предел}}/K^{\text{среднее}} \approx (\sigma_{\text{предел}}/(0,9\sigma_{\text{текущее}}))^2$$

где, K^{limit} - предельное значение градиента магнитного поля непосредственно перед образованием трещин, приводящих к разрушению после сотен циклов; K^m - средневзвешенное значение измерений градиента магнитного поля; σ_{limit} - значение предела внутренней прочности непосредственно перед образованием трещины; σ_{flow} - предел расхода.

$$K^{\text{предел}}/K^{\text{среда}} = m$$

где: m – предельное значение магнитных свойств металла.

2. Научно-исследовательская работа.

Проводится диагностика металлоконструкций карьерных экскаваторов с использованием МСС, результаты которой внедряются в горнодобывающую промышленность.

2.1 Диагностика технического состояния стрелы экскаватора ЭШ-10/70 № 50

Всего на экскаваторе №50 АО «Багануур» проведено около 800 измерений, результаты которых обработаны и внедрены в производство.

Области, в которых проводились измерения каждого элемента и детали стрелы экскаватора ЭШ-10/70, были классифицированы на области, в которых образовалась зона концентрации усилия (ЗКУ), и области, в которых она не образовалась, в зависимости от изменений микроструктуры и магнитного поля окружающей среды. В этом случае измерение, проведенное во второй части верхней секции, является вторым измерением по длине правого бедра во второй части; измерение 1 от переднего конца по окружности горизонтальной косой линии 1; Области, где производилось 4-е измерение от переднего конца по горизонтальной косой окружности 2 (рисунок 1), относились к области, где произошли ЗКН [5].

При детальной обработке измерений с помощью специальной программы «ММП система-3.0» максимальные и средние значения градиента в зоне усиления трещины составили 22773 и 3367 соответственно, а предельное значение магнитного показателя потери деформации металла составило 6764 (рисунок 2). Это свидетельствует о том, что магнитные свойства металла в месте сварки вышли за допустимые пределы, что говорит о необходимости уделять внимание его техническому состоянию при дальнейшей эксплуатации.

Рисунок 1. а. области формирования ЗКН элементов второй части верхней секции стрелы; б. верхняя часть секций, ограничивающая трещину; в. Нижняя часть секций, ограничивающая трещину.

Рисунок 2. Измерение, выполненное по длине стрелы на верхней части листа металла, который удерживает трещину на месте.

2.2 Диагностика технического состояния стрелы экскаватора -13/50 № 35

С целью диагностики технического состояния стрелы с использованием магнитной памяти металла, обнаружения и анализа зон избыточной концентрации усилий, а также выявления зон и элементов, которые могут отрицательно повлиять на нормальную стрелы, были проведены 590 детальных измерений в продольном и поперечном направлениях конструктивных узлов и соединений стрелы, элементов, из которых 350 измерений проведено в верхней части стрелы и 240 - в нижней части.

Верхняя часть верхней секции являлась составной частью основной стрелы экскаватора ЭШ-13/50. При внешнем осмотре ее техническое

состояние в целом было нормальным, геометрические размеры соответствовали значениям, указанным в технической документации, имелся незначительный изгиб к концу в месте соединения с нижней частью правого бедра (нижний конец из 4-х секций верхней секции). Также на внешних сторонах и нижних сторонах правого и левого бедер образовались незначительные вмятины, которые могли возникнуть из-за ошибки оператора во время использования, а уровень рассеивания магнитного поля был детально диагностирован в областях, где глубина вмятин составляла более 5 мм. Результаты измерений показали, что в четырех частях верхней секции образовались трещины.

На нижнем участке были выполнены те же измерения, что и на верхнем участке стрелы, а также дополнительно были выполнены продольные измерения со всех сторон бедренных, поперечных и косых суставов. Согласно экспериментальным измерениям, проведенным на элементах нижней секции, дисперсия собственного магнитного поля элементов стрелы имела весьма изменчивый характер. Поэтому для объективной оценки технического состояния элементов нижней секции были проведены измерения абсолютных значений магнитной напряженности правого и левого бедра 10 раз по длине, сверху, снизу, справа и слева (некоторые измерения по длине прерывались), а также в общей сложности 22 раза по окружности на расстоянии 2 метров (из них 2 измерения по окружности). Кроме того, измерения проводились 65 раз в продольном и окружном направлении на косых и поперечных связках, соединяющих правое и левое бедра, и 95 раз для оценки качества

крестцово-подвздошных и надколенниковых связок.

Области, где проводились измерения нижнего сечения, были классифицированы на области с высокой степенью рассеяния собственного магнитного поля и без нее. Продольные измерения проводились вдоль верхней, нижней, правой и левой сторон левого бедра; продольные разрезы по верхней, нижней, правой и левой сторонам правого бедра; измерения 1, 2 и 10 по окружности, взятой от переднего конца левого бедра; измерения 1, 6, 8 и 11 по окружности, взятой от переднего конца правого бедра; продольные измерения правой косой линии 1 и продольные измерения всех сторон поперечной линии 2 заслуживают внимания, и они были включены в область, где произошли ЗКН [4].

В качестве примера на следующих рисунках показана зона концентрации прочности элементов первого стыкового участка верхней части стрелы и результаты выполненного по ней расчета.

Рисунок-3. Места измерения в верхней части верхней секций . (продольные проводились в доль стрелы от нижней точки до верхнего блока, поперечные-от верхней до нижней).

Рисунок-4. Места измерения в правом и левом бедрах (продольные - от верхнего блока стрелы до нижнего основания, а поперечные- против часовой стрелки по окружности).

Анализ группы файлов

Анализ: | grad H | | dH/dx | | dH/dz |

Критерии отбора: K (x,z) > 0,000; K (x) > 0,000; K (z) > 0,000

Средние величины: K (x,z) ср: 0,000; K (x) ср: 0,858; K (z) ср: 0,000

Отбраковка: m (x,z) > 0,000; m (x) > 2,000; m (z) > 0,000

Участок графика: Начало: 0; Конец: 0

Заголовок таблицы: Анализ группы файлов по "K" и "m" критериям.

Имя файла	K (x,z) max	m (x,z)	K (x) max	m (x)	K (z) max	m (z)	H min	H max
1BT2	---	---	1,625	1,893	---	---	-14,6	58,8
2КНТ2Т2	---	---	0,500	0,583	---	---	-68,5	30,5

Рисунок 5. Анализ результатов измерений с использованием программы МПМ-система 3.0. Hmin и Hmax – максимальное и минимальное значения относительной напряженности магнитного поля, A/m; K(x)max, K(x)ср – максимальное и среднее значения градиента, (A/m)/мм; m(z)-предельное значение магнитного показателя потери формы металла

Рисунок 6. Распределение и градиентный график распределения магнитного поля области формирования ЗКН определялись путем измерения (для 1-го измерения по окружности правого бедра 1-й части верхней части стрелы (по переднему концу)).

Анализ файла "1BT1.mms"

Заголовок таблицы: Анализ файла "1BT1.mms" по всей длине.

Имя канала	H min	H max	H med	S (H)	K med	K max	m max	S (K)
Hr-1	-54,0	28,9	-1,1	23740,6	0,200	10,500	52,382	300,4
Hr-2	-53,4	67,8	11,9	59254,5	0,276	4,125	14,956	413,4
Hr-3	-42,5	23,5	0,5	18024,2	0,169	10,750	63,621	253,3
Hr-4	-62,4	52,5	-1,4	52619,6	0,262	5,000	19,078	393,0
Hr-5	-35,8	22,6	5,8	16305,3	0,165	11,125	67,469	247,3
Hr-6	-51,8	64,3	8,9	54992,8	0,251	4,000	15,920	376,8
Hr-7	-53,8	22,3	-5,2	22806,4	0,186	10,750	57,653	279,8
Hr-8	-53,0	62,0	7,2	54162,3	0,267	4,375	16,381	400,5

Градиент Hr
 K (x,z) max = 13,015 x = 1045,0 Z = 20,0 K (x,z) med = 4,872 m = 2,672

Рисунок 7. Результаты анализа измерения по окружности правого бедра верхней части верхней части стрелы с использованием программы МПМ-system 3.0

Анализ результатов 1-го измерения по линии (по каждому каналу измерения).

Hmin и Hmax – максимальное и минимальное значения относительной напряженности магнитного поля, A/м; K(x)max, K(x)ср – максимальное и среднее значения градиента, (A/м)/мм; m(z)-предельное значение магнитного показателя деформации металла; H min —

минимальное значение в столбце; максимальное значение столбцов H max, H med и S(H); максимальное значение столбцов K med, Kmax и m max S(K).

2.3 Примерный расчет остаточного ресурса основных элементов металлоконструкций стрелы экскаватора эш10/70, №50 приведен в таблице-1[3]

Таблица-1 Остаточный ресурс основных элементов металлоконструкций стрелы экскаватора эш10/70

Марка машины	Ив.номер	Элементы стрелы	Остаточный ресурс,год
ЭШ10/70	№50	Правое бедро	17,428
		Левое бедро	15,793
		Передний крест	20,53
		Задняя переключина	26,21
		Правый наклон между передней и задней поперечиной	29,811
		Левый наклон между передней и задней поперечиной	19,344
		Правый скат между задним крестом и пяткой стрелки	24,2
		Левый спуск между задним крестом и пяткой стрелки	23,09
		Средний - 23,4	23,4

2.4 Общая сумма риска, защищенного в результате исследования, млн.т

Таблица-2 Общая сумма риска, защищенного в результате исследования

Исследуемый объект	Цена объекта, млн.тг	Стоимость, защищенная от риска, млн.т			
		25%	50%	75%	100%
ЭШ-13/50, №35	1225	306,25	612,5	918,75	1225
ЭШ-10/70, №50	1225	306,25	612,5	918,75	1225
ЭШ-10/70, №492	1225	306,25	612,5	918,75	1225
Общая сумма риска, защищенного в результате исследования, млн.т		918,75	1837,5	2756,25	3675,0

Закключение

1. Результаты исследования полностью подтверждают необходимость проведения периодической диагностики металлоконструкций машин, используемых в горнодобывающей промышленности.

2. Постоянный мониторинг регионов формирования выявленных в исследовании зон концентрации напряжений станет основой предотвращения непредвиденных разрушений.

3. Проведение диагностики соединений, выполненных в ходе ремонта, с использованием магнитной памяти металла позволяет предупредить возникновение повреждений в этой области и оценить качество соединений.

4. Результаты исследований дадут возможность организовать график планового технического обслуживания в соответствии со временем диагностики металлоконструкций, что позволит сократить время годовых плановых простоев экскаватора и увеличить время работы с конструкцией.

5. На основе определения остаточных запасов эффективно заранее планировать и готовиться, какие элементы и части металлоконструкции необходимо заменить и когда, создавать запасные части, а также планировать период замены.

7. Расширить объемы научно-исследовательских работ и перейти на производственный режим, при котором металлоконструкции крупногабаритных и дорогостоящих горных машин диагностируются с использованием современных и передовых

методов до и после ввода машины в эксплуатацию и ремонта.

Список литературы:

1. Дубов А.А., Дубов Ал.А., Колокольников С.М. Метод магнитной памяти металла и устройства управления. Учебник. М.: ЗАО «ТИССО», 2008. 365 с.

2. Дубов А.А, Сергей КОЛОКОЛЬНИКОВ. Оценка качества сварных соединений методом магнитной памяти металла в сравнении с традиционными методами неразрушающего контроля и методами определения свойств материалов. 17-я Всемирная конференция по неразрушающему контролю, 25-28 октября 2008 г., Шанхай, Китай.

3. Дубов А.А, Сергей КОЛОКОЛЬНИКОВ. Техническая диагностика оборудования и конструкций с оценкой остаточного ресурса методом магнитной памяти металла. 17-я Всемирная конференция по неразрушающему контролю, 25-28 октября 2008 г., Шанхай, Китай.

4. Нанзад Ц., Хавалболат К., Зендмене Ч., Бямбаджав Д. и другие. Исследования по диагностике вала экскаватора ЭШ-13/50 с использованием магнитной памяти металла. УВ.2011, 94 стр. Отчет ЕШНА.

5. Нанзад Ц., Хавалболат К., Зендмене Ч., Бямбаджав Д. и другие. Исследование по диагностике предполагаемого места попадания пули экскаватора ЭШ-10/70 с использованием магнитной памяти металла. УВ.2011, 62с. Отчет ЕШНА.